

NAVOIY OBRAZI (ISAJON SULTONNING “ALISHER NAVOIY” VA OYBEKNING, “NAVOIY” ROMANI MISOLIDA)

Umaraliyeva Dilnoza Shukurjon qizi

Buxoro davlat universiteti filologiya va tillarni o‘qitish:
o‘zbek tili yo‘nalishi 3-bosqich talabasi

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada Isajon Sultonning “Alisher Navoiy” romani va Oybekning “Navoiy” romanidagi Navoiy obraziga to‘xtalib o‘tiladi. Shuningdek, Alisher Navoiyning yoshlik paytidagi voqealar bir - biri bilan taqqoslanadi.*

***Kalit so‘zlar:** “Alisher Navoiy”, “Navoiy” romanlari, obraz, Mavlono Lutfiyning tahsini.*

Isajon Sulton – zamonaviy O‘zbekistonning taniqli yozuvchilaridan biri. Uning roman, qissa va hikoyalari O‘zbekistonda munosib e’tirof etilganidan tashqari, adib nomi bir qancha chet davlatlardagi davralarga ham birmuncha tanish.

“Bugun o‘zbek nasri xazinasi iste’dodli yozuvchi Isajon Sultonning “Alisher Navoiy” nomli yangi romani bilan boyidi. Aslida, “emas oson bu maydon ichra turmoq...”. O‘zbek adabiyoti tarixida hazrat Alisher Navoiy obrazi bor, teatr va kino talqinlari ham. Ammo ma’naviy zaruratga ko‘ra, adib Alisher Navoiy siymosiga qayta murojaat qildi”.¹ XX asr o‘zbek adabiyotida Alisher Navoiy ijodi va hayoti haqida ko‘plab ijodkorlar izlanishlar olib borganlar. Maqsud Shayxzoda, Oybek va boshqa ijodkorlar.

Oybekning “Navoiy” romani o‘tgan asrimizda Alisher Navoiy hayoti va ijodi haqidagi qimmatli manba bo‘lsa, XXI asrda Isajon Sultonning “Alisher Navoiy” romani yangicha uslubda yozilganligi bilan e’tiborlidir. “Alisher Navoiy” romani 4 qismga ajratilgan. Bu qismlar Navoiyning “Xazoyin ul-maoniy” devonidagi 4 devonga o‘xshaydi:

1. “G‘aroyib us-sig‘ar” (“Bolalik g‘aroyibliklari”)
2. “Navodir ush-shabob” (“Yigitlik shabadalari”)
3. “Badoye ul-vasat” (“O‘rta yosh kayfiyatlari”)
4. “Favoyid ul-kibar” (“Qarilik foydaliklari”)

Isajon Sulton ham Alisher Navoiy hayotini shu 4-bosqichga bo'lgan. Yana bundan tashqari Oybekning "Navoiy" romanida uchramaydigan ma'lumotlarni Isajon Sulton o'z asariga kiritgan.

Asarning "Cho'li Iroq" qismiga nazar tashlaydigan bo'lsak, Alisher Navoiy Shayx Sa'diy g'azalining ma'nolarini ochib beradi. Tog'asi Mirsaid Kobuliy xursandligidan: "Shayx Sudur duosi ijobat bo'lganga o'xshaydi", - deb aytadi.²

"Alisher Navoiy" romanida dastlab Navoiyninigi bolalik yillari, maktab saboqlari, tog'alari bilan bo'lgan suhbat, Husayn Boyqaro bilan bo'lgan suhbatlar, shuningdek, Navoiyning oilasi, onasi, otasi, tog'alari, Qutb joriya va uning atrofidagi voqealar qalamga olingan.

Voqealar asosan Hiriya bo'lib o'tadi. Muallif ekspozitsiya ya'ni voqea – hodisalar yuz beradigan joyni shu qadar mohirlik bilan ifodalaydiki, beixtiyor shu joyda hozir bo'lasiz.² Shayx Sudur G'iyosiddinbeklar oilasining piri bo'lib, taomilga ko'ra, o'g'lon tug'ilganida bir tuya, bir ot atab, huzuriga borilgan edi. Shunda Shayx Sudur: - Bu o'g'lon ruhlar olamida yorug' dunyoga ramazonning o'n yettinchi kuni kelibdi. Bu kunda olamning so'nggi payg'ambariga vahiy va Qur'on shu kuni tushirilgan bo'lib, Badr g'alabasi ham shu kuni ro'y bergan. Shohimardonning aziz boshiga xuddi shu kuni qilich solinib, shahodatga yetishgan edi..."³

Asarda Alisher Navoiy bolalik chog'idayoq ziyrak, boshqalarni lol qoldiradigan darajada dono bo'lgani ochib berilgan.. Buni biz Lutfiy bilan bo'lgan suhbatidan bilsak bo'ladi. "Lutfiy bir necha g'azallarini past tovush, mayin ohang bilan yoddan o'qidi.

— Bularni hali eshitmagandirsən? — kuldi chol.

— Ash'oringizning aksarini yod bilurmen, ammo bulami eshitmabdurmen.

— To'g'ri. Men bularni yaqinda qalamga olmishmen. Xo'p, endi sen o'qi, men tinglaymen.

Orazin yopg'och ko'zimdin sochilur har lahza yosh,

Bo'yla kim paydo bo'lur yulduz, nihon bo'lg'ach quyosh.

Alisher, kamtarlik qilib, she'ming qusurini ko'rsatishni so'raydi. Lutfiy, xuddi o'z

tengi va ehtiroimga sazovor bir zotga e'tiqodini uqtirgan kabi, jo'shib gapiradi: „Qasam tangrigakim, agar imkon bo'lsa edi, men o'zimning forsiy va turkiyda aytgan o'n ikki ming baytimni shu g'azalga olmashar edim ham ayni zamonda o'zimni ulug' maqsadga erishgan, deb hisoblar edim!⁴.

Isajon Sulton ham Lutfiyning Navoiyni duo qilganini juda ham chiroyli tasvirlab bergan:

- Allohga shukur, bu yigitcha she'riyat shohlari qilolmagan ishni qilibdi, qanday jasorat bilanki, a'shorini ne-ne shoirlar quvvatlagan tillarda emas, dag'al sanalgan turk tilida bitib, darajotini yuksakka ko'taribdi. Xudo xohlasa, elning barcha ulug'lari uni duo qilgay, kelgusi nasllarga esa pir bo'lg'ay", -deydi to'qson yoshli Mavlono Lutfiy.⁵

Bundan ko'rishimiz mumkinki uning tabiatidagi og'ir, bosiqlik, qiziquvchanlik hammani hayratga solgan. Navoiy endigina bir muchalni ko'rgan bo'ladi. Ustozi Abdulloh Kulohiy sovg'a qilgan Farididdin Attorning "Mantiq ut-tayr" asarini yoshlik chog'idayoq yod olgani, Samarqandga ta'limini davom etgani borganida Abulays Samarqandiy qancha she'rni bilursiz deb savol berganda: "40-50 ming misra", - deb ustozlarini hayratga solgani bu ayni bor haqiqat.

XULOSA

Yuqoridagi fikrlarimizni jamlab, shunday xulosaga kelish mumkinki, Alisher Navoiy butun umrini, hayotining tub qismini avom uchun, el uchun naf keltirishga sarflagan bebaho insondir. Shu bois u naqshbandiya tariqatini, Xoja Ahror Valiy e'tiqodini, Fazlulloh Abulays tahsili-yu Abu Abdulloh Junaydiy saboqlarini butun hayotining maslagiga aylantirdi. Navoiyning e'tiqodi sirlari ham bevosita xalqqa xizmat sharafi bilan yuksakdir. Isajon Sulton bu romanni 2016-2020-yillarda yozganligi ko'rsatilgan. Roman 2021-yilgacha qayta ishlanib, nashrga tayyorlandi. Hazrat Alisher Navoiy asarlari XV asrdan hozirgi kungacha o'zbek adabiyoti rivoji uchun xizmat qilib kelmoqda. Asrlar davomida uning asarlari taqlid va ilhom manbai bo'lib kelgan. Isajon Sultonning "Alisher Navoiy" romani esa Navoiy shaxsini yanada chuqur anglashimizda turtki bo'la oladi. "Tarixiy romanning bitta xususiyati

bor: bu ham bo'lsa tarixiy voqea bilan roman o'rtasida muvozanatni saqlash va kitobxonni romandagi voqealarga ishonтира olishdir. Yozuvchi mahorati bilan o'quvchi ishonchi uyg'unlashgan nuqta adabiyotning yutug'i sanaladi",-⁶deydi adabiyotshunos N.Rahmonov. Isajon Sulton ham ushbu muvozanatni ushlagan holda o'z asarini yaratdi va navoiyshunoslar e'tiboriga tushdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Karimov Bahodir. Hazrat Alisher Navoiyga ehtirom yoxud Insoniyat quyoshi ta'rifida bitilgan roman to'g'risida birikki og'iz so'z. Toshkent.: Madaniyat, 2021-yil.
2. Sulton I. Navoiyning qalb daftari G'afur G'ulom nomidagi nashriyot – matbaa ijodiy uyi T: - 2010 yil.
3. Isajon Sulton. Alisher Navoiy. – Toshkent: Adabiyot, 2021. 52-bet.
4. Oybek. Navoiy. – Toshkent: Sharq nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati, 2004. 302-bet.
5. Isajon Sulton. Alisher Navoiy. – Toshkent: Adabiyot, 2021. 75-bet.
6. Rahmonov. N. Tarixdan oziqlanib.-Toshkent:Mumtoz so'z,2019.